

HAZM NAYINING LIMFOID TUZILMASI

Olimjonova Azizaxon
Ibrohimova Nargizaxon

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabalar

Tel 938202511 /902230960

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634190>

Annotatsiya: Organizmning faoliyatini boshqarishda nerv tizimi bilan bir qatorda, antigenlardan himoya qiluvchi va organizm ichki muhitini ta'minlovchi immun-himoya tizimi ham muhim ahamiyatga ega. Organizm shilliq qavatining immun tizimi, immunotsitlar, tug'ma va orttirilgan, umumiy va mahalliy immunitet haqidagi hozirgi zamon tushunchasi klassik gistolog va immunolog olimlarning fundamental dunyoqarashlari asosida shakllandi.

Kalit so'zlar: chugalchangsimon o'simta, immun tizim, ingichka ichak, morfologiya, eksperimental hayvonlar.

Organizm shilliq qavatining immun tizimi (ShQIT), immunotsitlar, tug'ma va orttirilgan, umumiy va mahalliy immunitet haqidagi hozirgi zamon tushunchasi I.I. Mechnikov, A.M. Bezredka, R.V. Petrova., K.A.Zufarov, R.M. Xaitov, A.Yu. Yuldashev, J.Bienenstock kabi olimlarning fundamental dunyoqarashlari asosida shakllandi. Ovqat hazm qilish nayi organizmning tashqi va ichki muhiti bilan chegarasida joylashganligi sababli, kuniga 3-4 marta har xil kimyoviy tarkibga, haroratga ega bo'lgan oziq moddalar qabul qilishi, antigenlar ta'sirida hazm nayi bo'ylab turli himoya tizimi va to'siqlarning paydo bo'lishi ilmiy maqolalarda o'z aksini topgan. Ovqat hazm qilish tizimi shilliq qavatining immun tizimi (ShQIT), boshqa a'zolar (nafas olish, siydik ajratish va jinsiy tizimi a'zolari) shilliq qavat immun tizimi bilan morfofunktsional jihatdan bir xil. Bularning barchasi (tuzilmaviy) efferent va afferent (tarqoq) qismlardan iborat [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Sog'lom ichak florasi organlar tizimining (hazm tizimi, immun tizimi, qon yaratuvchi a'zolar, endokrin tizimi va boshqalar) morfogenezi va funksional holatining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda a'zolarining immunobiologik faolligi, suv-tuz almashinuvida, o't kislotasining aylanishi va moddalar almashinuvida, vitaminlar sintezida ishtirok etadi [2]. Chugalchangsimon o'simta limfatik tugunlarining shakllanishi, gistogenezi, to'qima tarkibi funksional holatini ultratuzilmaviy nuqtai-nazardan o'rganib chiqilgan [4]. Bundan tashqari, ilmiy adabiyotlarda shilliq qavatlar immun tizimini (ShQIT) prenatal va postnatal ontogenezdagi tizim sifatida shakllanish asoslari batafsil bayon etilgan. [2. XX asrning ikkinchi yarmidagi ilmiy

tadqiqotlarda ovqat hazm qilish a'zolari immun tizimining hosil bo'lish mexanizmi va morfogenezi, hamda organizm a'zolari shilliq qavati immun tizimi, ularning orasidagi gistogenetik umumiylik va morfofunktsional aloqalar mexanizmining mavjudligi haqidagi ma'lumotlarni kuzatish mumkin [3]. Shu jumladan, ingichka ichak limfoid tugunchalarining tizim sifatida shakllanish asoslari va yoshga qarab o'zgarish mexanizmlari mahalliy tadqiqotchilarimiz tomonidan ham o'rganilgan [4]. Yetuk yoshdagi sut emizuvchi hayvonlar ingichka ichagida limfoid follikulalar yakka-yakka holda, chuvalchangsimon o'simtalarda esa guruh-guruh bo'lib shilliq qavatining xususiy plastinkasida (XP) va shilliq osti qavatida (ShOQ) joylashgan. Limfoid follikulalar guruhlari sezilarsiz tarzda bilinar-bilinmas bir-biriga qo'shib ketadi, ya'ni follikulalarning aniq chegarasi bilinmaydi. Hazm qilish nayi a'zolarining qaysi qismida limfoid follikulalar zichligi yuqori bo'lsa, ya'ni guruh-guruh bo'lib joylashsa o'sha qismlarida antigenlar konsentratsiyasi yuqori bo'ladi degan xulosalarga olib keladi.

Peyer pilakchalarida (PP) har bir limfoid follikulalar (LF) quyidagi tuzilmaviy-funksional zonalarda tashkil topgan [2]:

- 1) Yorug' germinativ markaz (ko'payish markazi) yoki kurtakzonasi;
- 2) Qoramtir-follikulyar zonasi;
- 3) Parafollikulyar-follikula atrofi zonasi;
- 4) Gumbaz zonasi.

Yumaloq va oval shakldagi limfoid follikulalarni bir- biridan parafollikulyar zona bilinar-bilinmas chegara hosil qilib ajratib turadi. Periferik qismlarda peyer pilakchalari (PP) shilliq qavatning xususiy plastinkasi (XP) va shilliq osti qavati (ShOQ) ning siyrak tolali shakllanmagan biriktiruvchi to'qimasi (STBT) bilan aniq chegara hosil qilib joylashgan. Ingichka ichaklar, chuvalchangsimon o'simtaning limfoid follikulalari (LF), tashqi yuzasiga mayda g'adir-budur tuzilma ko'rinishida, ichki yuzasiga esa yarim shar yoki konus shaklida bo'rtib chiqib turadi. Limfoid follikulalar ingichka ichak yoki chuvalchangsimon o'simtaning ichki yuzasida bir qavatli prizmatik epiteliy bilan, yoki periferik qismlarida esa so'rg'ichlar va kriptalar bilan o'rab olingan. Limfoid follikulalarning har bir zonasi va hujayralari o'simtali retikulyar hujayralar bilan chegaralangan. Germinativ (ko'payish markazi) markazda yirik limfoblastlar joylashgan. Germinativ markazni o'rab turuvchi follikulyar zona esa kichik limfoblastlardan iborat bo'lib, bir- biriga zich joylashgan. Parafollikulyar zonada kichik va katta limfotsitlar nisbatan siyrak joylashgan. Limfoid follikulalarining gumbaz qismida esa, limfotsitlar kam miqdorda, asosan makrofaglar,

plazmatsitlar, to'qima bazofillari va kam miqdorda eozinofillar va limfoblastlar uchraydi. Onasida surunkali jigar yallig'lanishi bo'lgan kalamushlar immun tizimining dastlabki postnatal shakllanishi va eksperimental salmonellyozdagi morfometrik va morfofunktsional xususiyatlarini o'rganishdi. Bir guruh tadqiqotchilar tomonidan odamda diffuz limfoid to'qimalar va limfa tomirlarning ultratuzilmaviy xususiyatlari ular ontogenezini o'rgangan holda, hamda homila to'g'ri ichagi limfoid to'qimasining o'ziga xos morfologik xususiyatlari yoritib berilgan. Kalamushlarda o'tkazilgan eksperimentlarda ingichka ichak limfoid follikulalari i germinativ markazlarning hujayraviy tarkibi sut emizuvchilarning har xil stress holatlariga chidamliligi darajasi bilan o'zgarib turishi aniqlangan. Ba'zi tadqiqotchilar o'z ilmiy izlanishlarini kalamushlar limfatik tugunlari yiringli yallig'lanish holatida va interleykin ta'siridagi ularning zonalarining va hujayra tarkibining o'zgarishlarini aniqlashga bag'ishlaganlar.

Boshqalar esa kalamushlar nafas va hazm tizimi a'zolari limfoid tuzilmalarining turli immunostimulyatsiya ta'sirlariga qilgan immunomorfologik javob reaksiyalarini asoslab berdi. "Ona-homila" tizimida etanol ta'sirida kalamushlar ingichka ichagi limfoid tugunchalarining tuzilishi va morfofunktsional o'zgarishlarini postnatal ontogenezning dastlabki kunlarida o'rganib chiqqan izlanuvchilar o'z xulosalarini berdilar. Shu jumladan limfoid a'zolarining yoshga qarab o'zgarishi, turli xil yallig'lanish va yuqumli kasalliklar ta'siridagi tuzilmaviy va morfofunktsional o'zgarishlarini o'z ilmiy izlanishlarida ko'rsatib berdi. O'zbekistonlik taniqli morfologlar o'z ilmiy izlanishlari natijasida ona suti va sun'iy ovqatlantirish hazm tizimi a'zolari limfoid follikulalari va organizm immun tizimining shakllanishi hamda morfofunktsional faolligiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biri degan xulosaga kelishdi.

Bir qator immunomorfologlar ichki a'zolar immun tizimi morfologiyasini, funksional holati, shakllanishi va turli xil patologik jarayonlar, surunkali jigar yallig'lanishi va kimyoviy ta'sirlardan keyingi o'zgarishlarini o'rganib, immun tizimining shakllanishi va normal morfofunktsional xolatiga patologik jarayonlar va tashqi toksik ta'sirlar destruktiv ta'sir ko'rsatishini bayon qildilar [2]. Boshqalar esa sut emizuvchi hayvonlar ingichka, yo'g'on ichagi va chuvalchangsimon o'simtasining immun tizimi morfologiyasi va turli eksperimental ta'sirlardagi morfofunktsional o'zgarishlarini bayon etdi [4]. Shu jumladan sut emizuvchilar hazm tizimi a'zolarining Peyer pilakchalari (PP) tuzilishi, to'qimaviy tarkibi va morfofunktsional holati hamda turli eksperimental ta'sirlardagi o'zgarishlarga doir bir qancha ma'lumotlarni ko'rsatib berdi [3].

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, shilliq qavatlar immun tizimi (ShQIT) organizmning tashqi muhit bilan faol munosabatini oʻrnatuvchi organizmda nerv, gumoral va immun xabarlarni hosil qiluvchi va boshqa barcha holatlarda boshqaruv, himoya va moslashuv vazifasini muvofiqlashtiruvchi tizim sifatida faoliyat yuritadi. Albatta, bunday murakkab vazifani bajarishda qabul qilinayotgan ozuqalarning turi, sifati va organizmning hayot tarzi muhim ahamiyatga ega. Biz masalaga ana shu tomonlama yondoshishni oʻrinli deb topdik.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Afonina L.G. Rol vskarmlivaniya v stanovlenii immunologicheskoy reaktivnosti i biotsenoza kishhechnika u detey pervyx mesyasev jizni //Immunitet novorojdenных detey. - Kishinev, 2016. - S. 191-206.
2. Barxina T.G. Ultrastrukturnye osobennosti diffuznoy limfoidnoy tkani v ontogeneze u cheloveka //Tezisy dokladov II s'ezda limfologov Rossii - Sankt-Peterburg, 2015.- S. 22-23
3. Voronov I.M., Fateeva Ye.M. Yestestvennoe vskarmlivanie detey. Yego znachenie i podderjka. – 2018.
4. Golubsova N.N. i dr. Lyuminessentno-gistoximicheskoe issledovanie immunnyx organov pri ximicheskome vozdeystvii i vvedenii sinteticheskogo peptidnogo preparata "SEMAKS". //Morfologiya. – 2019. – T. 136. – №. 4. – S. 40-40.
5. Zaripova L.X., Koplik Ye.V. sitoarxitektonika limfoidnoy tkani tolstoy kishki krys pri eksperimentalnom gemorragicheskom insulte //Morfologiya. - 2008. - T.133.- №.4. - S. 68.

